

Artykuł pierwotnie opublikowany w:

Czasopismo *Preteksty*, NR 1/2024, Poznań 2024, s. 48-60.

ISSN: 1642-2929

e-ISSN: 2956-9621

LICENCJA: Teksty opublikowane na łamach czasopisma *Preteksty* i udostępniane w formie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Marcin Makuch
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Porównanie francuskich inspiracji Prolegomenów do historiozofii Augusta Cieszkowskiego i Ksiąg narodu i pielgrzymstwa Adama Mickiewicza¹

Abstrakt

Niniejszy tekst poświęcony jest wpływowi myśli francuskiej na porównywane koncepcje, na który w literaturze przedmiotu wskazują np. Andrzej Walicki czy Zofia Stefanowska. Porównany zostanie stopień francuskich inspiracji uwidaczniający się w *Prolegomenach do historiozofii* Augusta Cieszkowskiego i *Ksiąg narodu i pielgrzymstwa* Adama Mickiewicza. Zestawienie to traktuje przede wszystkim o autorach najczęściej przywoływanych przez badaczy. Są to Louis Claude de Saint-Martin, Joseph de Maistre, socjaliści utopijni tacy jak: Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, i, w kontekście Mickiewicza, dodatkowo Hugues-Félicité-Robert de Lamennais. Porównanie omawianych w pracy autorów z poglądami wyrażanymi przez ww. filozofów ma na celu odpowiedź na pytanie, czy myśl francuska końca XVIII i początku XIX wieku miała dominujący wpływ na kształtujące się w latach trzydziestych koncepcje Cieszkowskiego i Mickiewicza. W tym kontekście pojawia się również zagadnienie stosunku myślicieli do wiary, Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa w ogóle, które stanowiło żywy problem również w porewolucyjnej Francji.

Słowa kluczowe: Mickiewicz, Cieszkowski, mesjanizm, filozofia XIX wieku, filozofia francuska, socjalizm utopijny

Zarówno Adam Mickiewicz jak i August Cieszkowski uznawani są przez część badaczy za mesjanistów. To przekonanie weszło w pewien sposób do powszechnej świadomości. W przypadku polskiego wieszca jest to dość łatwe do dowiedzenia – *Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego* uznawane są za tekst będący urzeczywistnieniem pełni idei polskiego mesjanizmu narodowego². Jakkolwiek charakter mickiewiczowskiego mesjanizmu ulegał później przekształceniom, to nie ma jednak wątpliwości, że wciąż był to mesjanizm *par excellence*³. W przypadku Cieszkowskiego sprawa jest bardziej skomplikowana. Badacze tacy jak Andrzej Wawrzynowicz oraz Krystian Pawlaczyk wskazują, że niemiecka faza twórczości filozofa nie jest jeszcze mesjanizmem⁴. Mimo to warto zestawić ze sobą

¹Niniejszy artykuł stanowi przeredagowany rozdział pracy licencjackiej pt. *Analiza porównawcza Prolegomenów do historiozofii oraz Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego pod kątem ich mesjaniczności* napisanej pod kierunkiem dr. Krystiana Pawlaczyka, obronionej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 11 września 2023 r.

² Por. A. Wawrzynowicz, *Spór o polski mesjanizm. Geneza i rozwój idei*, w: A. Wawrzynowicz (red.), *Spór o mesjanizm. Rozwój idei*, t. I, Warszawa 2015: XI-XV.

³ A. Walicki, *Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej*, Warszawa 2006: 20, 44.

⁴ Więcej na ten temat zob. w A. Wawrzynowicz, *Geneza powstania „Ojczyzny” Augusta Cieszkowskiego – fakty i mity*, w: *Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej*, Lublin 2011: 112-113 oraz K. Pawlaczyk, *Poza substancją dziejów. O wczesnej myśli Augusta Cieszkowskiego*, Warszawa 2021: 151-153.

Prolegomena i *Księgi* – oba pojawiły się w latach trzydziestych XIX wieku i oba stanowią ós pierwszej fazy twórczości swoich autorów.

XIX wiek pozostaje również pod wpływem absolutnego idealizmu Georga Wilhelma Friedricha Hegla, który jest uważany powszechnie za jedno ze szczytowych osiągnięć zachodniej filozofii. Z tego powodu obu myślicieli dzieli również stosunek do dorobku niemieckiego filozofa. W przypadku Mickiewicza z całą pewnością nie można mówić o jakiegokolwiek przychylności wobec filozofii idealizmu absolutnego. W *Księgach pielgrzymstwa* czytamy przecież: „[...] nauka Voltaira i Hegla, które są jako trucizna”⁵. Niektórzy badacze, jak np. Zofia Stefanowska doszukują się jednak pewnych zbieżności między niemieckim idealizmem XIX wieku, a niektórymi widocznymi u Mickiewicza tendencjami⁶. Wskazuje ona jednak, odwołując się do prac Roberta Bultmanna i Karla Löwitha, że owo podobieństwo wynika z osadzenia na gruncie tej samej tradycji, którą stanowi „eschatologiczne” rozpatrywanie dziejów, utrwalone w europejskiej tradycji przez chrześcijaństwo i wtórnie zsekularyzowane⁷. Zasadniczą materialną rozbieżność między Heglem a Mickiewiczem stanowi choćby zagadnienie przyszłości⁸. Niemiecki filozof uznaje swoją filozofię (jako ostatecznie, najwyższe stadium ducha na poziomie absolutnym) za punkt dojścia, całościowego oglądu procesu historycznego rozwoju, w którym *duch* nabywa samoświadomość⁹. Autor *Ksiąg* projektuje natomiast wizję przyszłości poprzez istotny profetyczny charakter tekstów. Hegel dla młodego Cieszkowskiego stanowi mistrza, który osiągnął szczyt, i to nie byle jaki, bo szczyt epoki, wieńcząc ją swoją filozofią, którą pozostaje jedynie organicznie przekroczyć. Mickiewicz odżegnuje się od autora *Fenomenologii ducha*, mimo pewnych powierzchownych podobieństw, które nie wynikają jednak z inspiracji dokonania tego drugiego¹⁰.

Warto wobec tego zwrócić się ku innemu kierunkowi, którego intelektualne prądy były niezwykle wpływowe w Europie XIX wieku. Związki Adama Mickiewicza z Francją są powszechnie znanym faktem – poeta dotarł do Paryża w maju 1831 roku i spędził

⁵ A. Mickiewicz, *Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego*, w: A. Mickiewicz, *Dzieła*, t. VI, Warszawa 1955: 22.

⁶ Z. Stefanowska, *Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza*, Kraków 1998, 61-65.

⁷ *Ibidem*, 62. W tym miejscu warto przywołać również opublikowany niedawno artykuł Tomasza Herbicha pt. *Mickiewiczowska krytyka filozofii. Próba lektury filozoficznej*, w którym autor odnosi się do wyrażonej w sposób bardziej szczegółowy krytyki idealizmu niemieckiego zawartej w *Prelekcjach paryskich*. Herbich wskazuje, że jakkolwiek Mickiewicz odrzuca same tezy niemieckiej filozofii, to podobnie jak Hegel homogenizuje linię rozwojową filozofii, która *de facto* jest równoznaczna w takim ujęciu z rozwojem „transcendentalności”, której zwieńczeniem jest oczywiście absolutny idealizm. Zob. T. Herbich, *Mickiewiczowska krytyka filozofii. Próba lektury filozoficznej*, w: „Kronos – metafizyka, kultura, religia”, nr 3 (66)/2023, Warszawa 2023: 164-184.

⁸ Analogicznie zresztą, jak ma to miejsce w przypadku Cieszkowskiego.

⁹ A. Wawrzynowicz, *Geneza powstania „Ojczyzny” Augusta Cieszkowskiego fakty i mity*, w: *Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej*, red. R. Charzyński, S. Janeczek, M. Maciołek, Lublin 2011: 120: „Heglizm odrzuca absolut religijny, czyli Boga (chrześcijańskiego), ale tylko po to, by w jego miejsce ustanowić absolut filozoficzny – czystą ideę absolutną (Hegla)”. Hegel w *Encyklopedii* pisze: „Ten ruch, którym jest filozofia, okazuje się czymś dokonanym, kiedy ujmuje na koniec swoje własne pojęcie, tj. *spogląda* tylko *wstecz* na swoją wiedzę” (G. W. F. Hegel, *Encyklopedia nauk filozoficznych*, przeł. Ś. F. Nowicki, Warszawa 1990: 570) i w innym miejscu „[...] pojęciem filozofii jest *myśląca sama siebie* idea, samowiedna prawda” (G. W. F. Hegel, *Encyklopedia...*: 582).

¹⁰ Z. Stefanowska, *Historia i profecja...*: 61.

w tym mieście ponad dwadzieścia lat¹¹. Ówczesna, porewolucyjna myśl francuska stanowiła niebagatelne źródło intelektualnych inspiracji dla środowiska emigracyjnego¹². Sprawilo to, że Mickiewicz pozostawał podatny na wpływy francuskiej myśli, jakkolwiek warto tu zaznaczyć, że na etapie *Ksiąg* poeta prezentował bardziej krytyczny stosunek wobec samej Francji niż później w *Prelekcjach paryskich*¹³. Nie wolny od francuskich wpływów był również August Cieszkowski – Andrzej Walicki bardzo wyraźnie akcentuje te związki i uznaje nawet, że polski filozof „w twórczości swej złączył niejako Paryż z Poznaniem”¹⁴.

Pierwszym aspektem, który stanowi kluczowe zagadnienie dla obu koncepcji, będących przecież koncepcjami historiozoficznymi jest dokonywana przez obu autorów epokowa periodyzacja. Cieszkowski, chcąc dokonać naprawy jego zdaniem aposteriorycznej konstrukcji Heglowskiej filozofii dziejów, modyfikuje ją. W miejsce proponowanego przez autora *Fenomenologii ducha* tetrachotomicznego podziału na świat wschodni, klasyczny – rozpadający się wtórnie na Grecję i Rzym oraz wieńczącą epokę chrześcijańską, Cieszkowski wprowadza trzy epoki – starożytną, chrześcijańską i przyszłą, nazywaną również epoką czynu¹⁵. Ten trychotomiczny podział Cieszkowskiego pokrywa się w pewien sposób z propozycją Mickiewicza. Na podobieństwo wskazuje Andrzej Walicki w rozdziale *Mesjanizmy XIX-go wieku a millenaryzm* pracy pt. *Filozofia a mesjanizm*¹⁶. Podział, którego polski poeta dokonuje w *Księgach narodu*, nie jest wyrażony tam *explicite*, ale wtórnie ujawnia się przez pryzmat wskazanych w tekście cezur historii. Pierwszą z nich stanowi śmierć Chrystusa na krzyżu, która staje się otwarciem nowej epoki. Mickiewicz charakteryzuje stan, który zaistniał w Europie wraz z nastaniem chrześcijaństwa w następujący sposób:

I Wolność w Europie rozszerzała się powoli, ale ciągle i porządnie, od królów szła Wolność do panów wielkich, a ci, będąc wolnymi, rozlewali Wolność na szlachtę, a ze szlachty szła Wolność na miasta, i wkrótce miała zniżyć na lud, i całe chrześcijaństwo miało być wolne, a wszyscy chrześcijanie, jak bracia, równi sobie¹⁷.

Dalej następuje opis sprzeniewierzenia się europejskich władców chrześcijańskim ideałom, co doprowadziło do stanu współczesnego autorowi. Wynika z tego, że na arenie międzynarodowej nauka Chrystusa nie znalazła praktycznego odzwierciedlenia, a „ziemscy

¹¹ M. Jastrun, *Mickiewicz*, Warszawa 1984: 211-227.

¹² Por. A. Walicki, *Francuskie inspiracje filozofii Cieszkowskiego*, w: A. Walicki, *Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu*, Warszawa 1983; *Francuskie źródła mesjanizmu polskiego*, w: A. Walicki, *Filozofia a mesjanizm*, Warszawa 1970; Z. Stefanowska, *Katechizm pielgrzymstwa polskiego*, Warszawa 1955, *passim*; Z. Szmydtowa, *Rousseau – Mickiewicz*, Warszawa 1961, *passim*.

¹³ Por. A. Walicki, *Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej*, Warszawa 2006: 214. „W *Księgach narodu i pielgrzymstwa* głosił poeta mesjanizm wyłącznie polski, z akcentami jawnie antyfrancuskimi. [...] Wykłady Mickiewicza w Collège de France rozkładają akcenty zupełnie inaczej i głoszą inicjatorską i przywódczą misję Francji [...]”.

¹⁴ A. Walicki, *Francuskie inspiracje filozofii Cieszkowskiego*: 49.

¹⁵ A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*, przeł. A. Cieszkowski syn, w: A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii, Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842*, Warszawa 2014: 4-5; Por. też G. W. F. Hegel, *Wykłady z filozofii dziejów*, t. I, przeł. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958: 154-164. W tym miejscu warto zwrócić również uwagę na przeniesienie ostatniej, wieńczącej dzieje epoki w sferę tego, co dopiero ma zostać zrealizowane. Cieszkowski uważa, że „po” Heglu ludzkość ma już wszelkie narzędzia do tego, aby czystą teorię urzeczywistniać, jako zapośredniczony intelektualnie „czyn”.

¹⁶ A. Walicki, *Filozofia a mesjanizm*: 19.

¹⁷ A. Mickiewicz, *Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego*: 9.

władcy” uniemożliwili jej pełną realizację, przez co stała się domeną wyłącznie życia prywatnego¹⁸.

Drugi wskazywany przez Mickiewicza moment *presilenia* w dziejach ma dopiero nadejść, jako odkupieńczo-wyzwolenicze poświęcenie (i *zmartwychwstanie*) Polski, które doprowadzi do pełnego, powszechnego urzeczywistnienia figuralnej zapowiedzi wynikającej ze zrealizowanej już przeszłości. Uwidacznia się w tym miejscu zasadnicza zbieżność z podejściem Cieszkowskiego, który ujmuje rzecz bardziej ściśle:

Moralność wewnętrzna, która przebudziła się razem z chrześcijaństwem i przepaja cały okres chrześcijańsko-germański, została już też rozwinięta absolutnie, a ogólna zasada moralna, która działa wszakże tylko w stosunkach prywatnych i dlatego jest w wyłącznej swej wewnętrzności abstrakcyjna, nic wyższego już ponad to nie rozwinię, co się w duchu świata dotychczas objawiło¹⁹.

Cieszkowski uznaje dalej, że następująca po moralności *etyczność* dopiero ma wystąpić, jako element już pozbawiony abstrakcyjności, tzn. konkretny²⁰. Osobą filozof nazywa tutaj człowieka, który staje się konkretnym członkiem społeczeństwa, pozostającym w relacji do innych osób. Analogicznie sytuacja ma wyglądać na gruncie międzypaństwowym – tzn. państwa mają stać się świadomymi uczestnikami „konkretnej *rodziny narodów*”. Relacje panujące na międzynarodowej arenie mają przejść drogę analogiczną do rozwoju ducha obiektywnego. Stan natury ma zostać zastąpiony przez „stan społeczny”, a prawo międzynarodowe przejść w międzynarodową moralność i docelowo w międzynarodową etyczność²¹.

W obu koncepcjach ujawniają się więc dwie zasadnicze tendencje, po pierwsze triadyczny podział dziejów, który – co najważniejsze – obejmuje również jakąś wizję przyszłości, i po drugie element przemiany stosunków panujących na arenie międzynarodowej. Oczywiście, zawarcie tych elementów przez Cieszkowskiego i Mickiewicza wiąże się w istotny sposób z ówczesną sytuacją polityczną Polski, ale nie można uznać ich za całkowicie wyjątkowe na tle filozoficznej atmosfery epoki.

Andrzej Walicki wskazuje, że palącym problemem końca XVIII wieku i pierwszej połowy XIX wieku stała się francuska rewolucja, z którą trzeba było się jakoś intelektualnie uporać, a której jednym z najistotniejszych aspektów było cierpienie²². Z tego powodu pojawiały się we Francji koncepcje mające jakoś wytłumaczyć i uzasadnić to, co się stało. Co istotne, nie były one formułowane jedynie przez zwolenników rewolucji. Także konserwatyści musieli rozprawić się z tą krwawą przeszłością – oczywiście, ich podejście miało przede wszystkim wymiar teodycealny, ponieważ sam fakt rewolucji, jak również jej okrucieństwo, wymagały racjonalnego włączenia w dziejowy plan Opatrzności. Walicki

¹⁸ A. Walicki, *Filozofia a mesjanizm*: 19.

¹⁹ A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*: 102. Oczywiście w przypadku autora *Ojciec nasz* jest to podejście czerpiące z heglowskiej filozofii ducha obiektywnego, w której moralność definiowana jest jako odnosząca się do wciąż jeszcze abstrakcyjnych idei dobra i sumienia, które dopiero na kolejnych etapach rozwoju ducha osiągnąć mają konkretyzację w postaci określonej treści (por. G. W. F. Hegel, *Zasady filozofii prawa*, przeł. A. Landman, Warszawa 1969: 115).

²⁰ A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*: 102.

²¹ A. Cieszkowski, *Prolegomena...*: 103.

²² A. Walicki, *Filozofia a mesjanizm*: 22.

przywołuje w tym miejscu Josepha de Maistre'a oraz Louisa Claude'a de Saint-Martina. Obaj myśliciele uzasadniali rewolucję w podobnym duchu – w ich ujęciu miała ona charakter ekspiacyjny, stanowiła odkupieńczą ofiarę²³. Przykładowo de Maistre konsekwentnie interpretował śmierć Ludwika XVI jako poświęcenie za grzechy Francji²⁴. Koncepcje te zawierały również osadzone w chrześcijańskim duchu wizje przyszłości, jak „trzeci wybuch chrześcijaństwa” de Maistre'a i jego ultramontanizm, czy teokratyczne pomysły Saint-Martina, mające nastąpić jako następstwo burzliwego końca XVIII i początku XIX wieku²⁵.

Jakkolwiek powyższe próby rozprawienia się z ciężarem rewolucji przypominają mickiewiczowskie dążenia do wytłumaczenia i nadania dziejowego sensu rozbirom Polski, nie można do końca powiedzieć tego samego w kontekście *Prolegomenów*²⁶. Autora *Ojczyzna nasza* można, co prawda, umieścić w ogólnej atmosferze poczucia przełomu – jego projekt dzieli dzieje w chrześcijańskim kluczu i zawiera nowatorską wizję przyszłości, ale wydaje się, że podobieństwa te są jedynie dość powierzchowne. Polski filozof nie wykorzystuje ekspiacyjnej narracji, a szczytowy punkt *epoki nowożytnej* stanowi filozofia Hegla – nie żadne wydarzenie, które można by rozpatrywać jako „miniaturę Sądu Ostatecznego”, czy coś na kształt *odkupicielskiego* zmartwychwstania Chrystusa, jak czynili to przywołani wcześniej Francuzi.

W rozdziale *Francuskie inspiracje filozofii Cieszkowskiego* pracy *Między filozofią, religią i polityką* Walicki wskazuje jako źródła wprowadzonych przez Cieszkowskiego modyfikacji Hegla francuskich utopistów, a przede wszystkim Henriego de Saint-Simona oraz Charlesa Fouriera²⁷. Pisząc o pierwszym z tych myślicieli, badacz przywołuje fragment z *Zarysu nauki o człowieku*, który wyraża stanowisko filozofa w tej kwestii²⁸. Saint-Simon pisze:

Przyszłość składa się z ostatnich ogniw serii, której pierwsze ogniwa stanowią przeszłość; tak więc badanie drogi przebytej już przez ducha ludzkiego odsłoni nam dalszą drogę jego rozwoju²⁹.

Warto zauważyć, że jest to autocytat – Saint-Simon przywołuje własne słowa z *Przedmowy* tegoż dzieła, co może wskazywać na wagę tego aspektu w prezentowanej przez niego filozofii. Wersja z początku dzieła różni się jednak trochę od tej przywołanej przez Walickiego:

²³ A. Walicki, *Filozofia a mesjanizm*: 23; J. de Maistre, *Les Soirées de Saint-Petersbourg ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence*, t. II, Paryż 1821: 165-166. Walicki nie wskazuje źródła powyższego stwierdzenia Saint-Martina, ale fragment ten, pochodzący z listu do barona Kirchbergera odnaleźć można np. w pozycji A. E. Waite, *The Unknown Philosopher. The Life of Louis Claude de Saint-Martin and the Substance of His Transcendental Doctrine*, Londyn 1901: 355-356: „Do not believe that our French Revolution is an indifferent thing upon the earth. I look upon it as the revolution of human nature; it is a miniature of the Last Judgment, with all its features”.

²⁴ A. Walicki, *Filozofia a mesjanizm*: 23.

²⁵ A. Walicki, *Filozofia a mesjanizm*: 15; por. też J. de Maistre, *O papieżu*, Kraków 1853; A. E. Waite, *The Unknown Philosopher. The Life of Louis Claude de Saint-Martin and the Substance of His Transcendental Doctrine*: 348-357.

²⁶ A. Walicki, *Filozofia a mesjanizm*: 23.

²⁷ A. Walicki, *Między filozofią, religią i polityką*: 52-53.

²⁸ A. Walicki, *Między filozofią, religią i polityką*: 52.

²⁹ C. H. de Saint-Simon, *Zarys nauki o człowieku*, przeł. S. Antoszczuk, w: C. H. de Saint-Simon, *Pisma wybrane*, t. I, Warszawa 1968: 486.

Wszystko, co się już zdarzyło, i wszystko, co się zdarzy tworzy jedną serię, w której pierwsze ogniwa stanowią przeszłość, ostatnie zaś – przyszłość. Toteż badanie drogi, jaką przebył do dnia dzisiejszego duch ludzki, ukaże nam, jakie pożyteczne kroki musi on jeszcze uczynić na drodze rozwoju nauki i osiągnięcia szczęścia³⁰.

W pierwotnej wersji tego cytatu w sposób bardziej dobitny ujawnia się całościowe ujmowanie historycznej rzeczywistości jako serii „zespołu jednorodnych faktów społecznych”³¹. Jej zasadniczym elementem jest także przyszłość, o której można nie tylko wnioskować z przeszłości, ale którą – na podstawie tego, co już się dokonało – da się również projektować. Wyraźnie ujawnia się podobieństwo między rozpoznaniem Saint-Simona, a organicznym, całościowym sposobem ujmowania dziejów w *Prolegomenach*. W tym miejscu przywołać można jeszcze inny fragment z pism Saint-Simona, tym razem z *Rzeczy o ciężeniu powszechnym*³². Francuski filozof pisze tam tak:

Chwila obecna jest więc momentem, w którym ludzkość, zatrzymana u szczytu swego rozwoju, korzysta w najwyższym stopniu z wszelkich możliwych rozkoszy moralnych. Zdolność rozumowania jest już doskonale rozwinięta, wyobraźnia zaś jeszcze nie wygasła. Jeśli dawny świat ukazuje jej smutny obraz starości, świat nowy przedstawia się jej jako radosne widowisko dzieciństwa zbliżającego się do wieku młodzieńczego³³.

Widać tu ślady podobieństwa z podziałem dziejów Cieszkowskiego, który również wskazuje na syntetyczność przyszłości, która łączyć ma w sobie bezpośrednie uczucie z zapośredniczoną teoretycznością³⁴. Koncepcję Saint-Simona odróżnia od tej wyłożonej w *Prolegomenach* przede wszystkim cel, czyli efekt proponowanego ujmowania historii. Obaj filozofowie dzielą co prawda tendencję, którą stanowi uznawanie współczesnego im stanu europejskiej myśli za moment graniczny, w którym nauka i filozofia w swoim dotychczasowym kształcie doszły do przesilenia i muszą zostać w jakiś sposób przekroczone. Saint-Simon chciał jednak wytworzyć nowy rodzaj teorii, opartej, w „protopozytywistycznym” duchu, o fizykalistyczne rozstrzygnięcia, a przede wszystkim o ideę powszechnego ciężenia, która miała stać się pierwszą zasadą³⁵. Cieszkowski był bardziej radykalny, w swojej propozycji proponując nie wytworzenie teorii nowej jakości – nie była ona potrzebna, ponieważ istniała już teoria zdolna ujmować rzeczywistość (idealizm absolutny), ale „odstąpienie przez filozofię swojej hegemonii komu innemu”³⁶. Autor *Ojczyzny* nazywa to, co stać ma się z filozofią „spłaszczeniem w głąb”, to znaczy jej egalitaryzacją, „albowiem wszyscy są do niej powołani,

³⁰ C. H. de Saint-Simon, *Zarys nauki o człowieku*: 380.

³¹ C. H. de Saint-Simon, *Zarys nauki o człowieku*: 620.

³² Por. C. H. de Saint-Simon, *Zarys nauki o człowieku*: 518-592.

³³ C. H. de Saint-Simon, *Zarys nauki o człowieku*: 581.

³⁴ A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*: s. 71.

³⁵ C. H. de Saint-Simon, *Rzecz o ciężeniu powszechnym*, w: C. H. de Saint-Simon, *Pisma...*: 585. Warto zaznaczyć tutaj, że Comte’owski pozytywizm był dopiero następstwem działalności filozoficznej Saint-Simona. Autor *Metody pozytywnej...* był jego sekretarzem od 1817 roku i pracował w tym charakterze przez siedem kolejnych lat, co sprawiło, że wiele elementów saintsimonowskich przeniknęło do jego własnej filozofii (por. C. Bouglé, É. Halévy, *Przedmowa*, przeł. E. Bąkowska, w: A. Bazard, B. P. Infantin, *Doktryna Saint-Simona. Wykłady A. Bazarda i B. P. Infantina. Rok pierwszy, 1829*, Warszawa 1961: 5-69).

³⁶ A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*: 69 i 87; „Absolutny idealizm osiągnął maksimum tego, do czego filozofia w ogóle jest zdolna” (A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*: 83).

a każdy, kto *chce* myśleć – *wybrany*³⁷. Filozofia ma stać się upowszechnioną, „stosowaną” podstawą czynu. Zbieżnością obu koncepcji jest jednak pragnienie zmiany europejskich stosunków i doprowadzenie do ich uetycznienia, które ma swoje podłoże w odpowiednim teoretycznym ujmowaniu rzeczywistości:

Znaczenie tej pracy jest oczywiste, ponieważ kryzys, w którym znajduje się cała ludzkość Europy, spowodowany jest wyłącznie niespójnością idei ogólnych. Skoro tylko powstanie teoria odpowiadająca stanowi oświaty, porządek zostanie natychmiast przywrócony. Siłą rzeczy zapanuje znowu ustrój łączący wszystkie narody Europy [...]³⁸.

Walicki podejmując kwestię „uetycznienia polityki” w *Prolegomenach* wskazuje na powszechność tej idei na Europejskim gruncie oraz na lansowaną przez saintsimonistów paralelę pomiędzy odkupieńczym cierpieniem Chrystusa a cierpieniem narodu, który poświęca się dla ogólniejszego dobra³⁹. W tym miejscu przywołane zostaje określenie Francji mianem Chrystusa narodów. Z tymi tezami Walickiego można się w zupełności zgodzić, jednak nie w kontekście *Prolegomenów*, a *Ksiąg* Mickiewicza. Młody Cieszkowski nie włącza do swojej filozofii (w *Prolegomenach*) wątków ekspiacyjnych czy misjonistycznych⁴⁰.

Widać w tym miejscu, że przywołana przez Walickiego w kontekście Cieszkowskiego teza Tatarkiewicza głosząca, że „wpływ Hegla [...] w Polsce dotyczył głównie tylko formy i metody filozoficznej”, zaś treściowo filozofia autora *Ojciec nasz* pozostaje bardziej w obrębie wpływów francuskich, jest nie do końca trafiona⁴¹. Jakkolwiek zestawiając Cieszkowskiego z Saint-Simonem widać zasadnicze podobieństwa, to jednak właśnie pojęcia filozofii Hegla wyznaczają oś wywodu *Prolegomenów*. Idealizm absolutny był w oczach polskiego filozofa jedyną teorią mogącą apriorycznie uchwycić rzeczywistość i jej jedynym niedomaganiem (które Cieszkowski uważał za wewnętrzny problem filozofii w ogóle) była faworyzacja teorii względem rzeczywistości⁴².

Koncepcje Saint-Simona i saintsimonistów ujawniają się wyraźnie w *Księgach*⁴³. Polski poeta również traktował dzieje jako całość – obejmującą zarówno przeszłość, jak i przyszłość serię, która charakteryzuje się ścisłym powiązaniem wchodzących w nią zdarzeń. Ponadto u Mickiewicza widać jeszcze inne powiązanie z myślą Saint-Simona, a mianowicie wyraźnie teologiczny aspekt jego wywodów, którego nie ma u Cieszkowskiego, mimo że idea Boga ma swoje miejsce w *Prolegomenach*. Polski poeta podobnie jak francuski filozof oczekiwał czegoś,

³⁷ A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*: 89.

³⁸ C. H. de Saint-Simon, *Rzecz o ciężeniu powszechnym*: 585.

³⁹ A. Walicki, *Między filozofią, religią i polityką*: 59.

⁴⁰ Odwołując się do Nikołaja Bierdiajewa, pojęcie misjonizmu (obok pasjonizmu i millenaryzmu) wykorzystuje w typologii mesjanizmu Paweł Rojek w pracy *Mesjanizm integralny*. Co ważne jednak, żaden z tych trzech członów osobno nie przesądza o mesjaniczności wyrażającego go myśliciela. Autor wskazuje, że misjonizm należy odróżniać zarówno od koncepcji głoszącej jedynie charakterologiczną różnorodność narodów, jak i od koncepcji głoszących wyraźnie określone powołanie konkretnego narodu. Por. P. Rojek, *Mesjanizm integralny*, w: „Pressje”, 2011, teka 26: 38-40.

⁴¹ A. Walicki, *Francuskie inspiracje filozofii Cieszkowskiego*, w: *Między filozofią...*: 47.

⁴² A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*: 84.

⁴³ To, że polski poeta był zaznajomiony z poglądami Saint-Simona już w latach trzydziestych można wnioskować chociażby ze znajomości z Bogdanem Jańskim, którego Mickiewicz poznał w Paryżu w 1831 roku, a który był zdeklarowanym saintsimonistą.

co można by nazwać wybuchem nowego chrześcijaństwa⁴⁴. Widać to wyraźnie zwłaszcza w ostatnich partiach *Ksiąg narodu* i w *Księgach pielgrzymstwa*⁴⁵. Saintsimoniści Armand Bazard i Prosper Enfantin wskazywali na jasne stanowisko Saint-Simona w kwestii religii:

Za przykładem Saint-Simona i w jego imieniu przychodzimy ogłosić, że ludzkość ma przed sobą przyszłość religijną; że religia przyszłości będzie większa, potężniejsza od wszystkich religii przeszłości; że będzie, podobnie jak religie, które ją poprzedziły, syntezą wszystkich idei ludzkości i, co więcej, wszystkich jej sposobów istnienia, że nie tylko opanuje ona porządek polityczny, ale że porządek polityczny będzie w swojej całości instytucją religijną; żadnego już bowiem faktu nie będzie się pojmować poza Bogiem i żaden fakt nie będzie się rozwijał poza boskim prawem; dodajmy jeszcze, że religia obejmie cały świat, albowiem prawo boskie jest powszechne. Oto, panowie, wnioski, do których doszła szkoła Saint-Simona⁴⁶.

Słowa te doskonale korespondują z Mickiewiczowskim projektem mającym na celu wtórną chrystianizację Europy⁴⁷. W *Historii i profecji* Stefanowska wskazuje, że tego typu podejście, akcentujące ponadto wyraźnie aspekt ponownego złączenia chrześcijańskich odłamów, stanowiło istotny element myśli osiemnastego wieku. Przywołuje ona w tym miejscu zarówno de Maistre'a krytykującego z katolickiej perspektywy „rozdarcie bezszwowej szaty religii”, jak i Saint-Martina uważającego katolicyzm za przeciwieństwo chrystianizmu – religii ludzkości⁴⁸. Mickiewicz pozostawał w latach trzydziestych katolikiem, ale intelektualna, romantyczno-mistyczna atmosfera nie zmuszała go do ścisłej katolickiej ortodoksyjności, czego przykładem są np. *Zdania i uwagi* czy znamienne unikanie w *Księgach* określenia „katolicki” i odniesień do instytucjonalnego kościoła rzymskiego⁴⁹.

We fragmencie poświęconym *Prolegomenom* Walicki oprócz Saint-Simona wspomina również Fouriera, któremu nie poświęca jednak zbyt wiele uwagi, ograniczając się do lakonicznego wskazania, że „podobne [do Saint-Simonowskiego] sformułowanie znajdziemy bez trudu u Fouriera i fourierystów”⁵⁰. Zapewne chodzi Walickiemu o społeczne projekty Fouriera – osławioną koncepcję falansterów, czyli snucie przyszłościowych projektów,

⁴⁴ Wątki te pojawiają się u Cieszkowskiego w jego *opus magnum* – *Ojcie nasz*, które zawiera wyraźne teologiczne odniesienie – już choćby przez osadzenie całości wokół (co prawda specyficznie odczytywanej) Modlitwy Pańskiej (por. A. Cieszkowski, *Ojcie nasz*, Warszawa 2022).

⁴⁵ Por. A. Mickiewicz, *Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego*: 15, 24, 47-48.

⁴⁶ A. Bazard, B. P. Enfantin, *Doktryna Saint-Simona...*: 447.

⁴⁷ Np. przywoływany już fragment „Bo to połączenie i ożenienie Litwy z Polską jest figurą przyszłego połączenia wszystkich ludów chrześcijańskich, w imię wiary i Wolności” (A. Mickiewicz, *Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego*: 15) czy „Albowiem cywilizacja, prawdziwie godna człowieka, musi być chrześcijańska” (A. Mickiewicz, *Księgi...*: 24).

⁴⁸ Z. Stefanowska, *Katechizm...*: 24-25. Autorka zaznacza jednak, że *Memorial* de Maistre'a, w którym zamieszczony jest przywoływany przez nią fragment wydany został dopiero w XX wieku, co oznacza, że nie mógł być znany Mickiewiczowi. Fragment ten wyraża dominujący w końcu XVIII wieku stan myśli religijnej – por. również Z. Stefanowska, *Katechizm...*: 27-29.

⁴⁹ W całym tekście *Ksiąg* słowo „Kościół” pojawia się tylko raz, w kontekście doniosłej, ojcowskiej roli Kościoła w kształtowaniu europejskiej moralności (por. A. Mickiewicz, *Księgi...*: 26). Mickiewicz określa go jednak mianem „chrześcijańskiego”, a nie katolickiego. Więcej na temat tego fragmentu *Ksiąg* w dalszej części podrozdziału.

⁵⁰ A. Walicki, *Między filozofią, religią i polityką*: 52-53.

mających na celu zmianę społeczno-ekonomicznego *status quo*⁵¹. Félix Armand i René Maublanc w pracy poświęconej filozofowi piszą tak: „[...] to, co Fourier chce robić to naukowe przewidywanie i kierowanie, w całości i w szczegółach, budową przyszłego społeczeństwa – już bliskiego”⁵².

Prima facie można by uznać, że zadanie, którego podejmuje się Fourier jest podobne [Tytuł]do tego, z którym mierzy się Cieszkowski w *Prolegomenach*. Jest to jedynie powierzchowne podobieństwo. Przede wszystkim francuski filozof nie posiadał tak rozległego intelektualnego ugruntowania, jak autor *Ojciec nasz* – nie można powiedzieć, żeby tworzył coś na kształt systemu filozoficznego. Z tego powodu jego rozważania ograniczały się do *autorskich* diagnoz otaczającej rzeczywistości i projektów przyszłości będących „naiwną transpozycją na skalę całej ludzkości jego osobistych upodobań, jego marzeń, jego namiętności”⁵³. Cieszkowski zauważa jednak pozytywne aspekty koncepcji Fouriera i odnosi się do nich *explicite* w tekście *Prolegomenów* pisząc:

Zwracam spekulatywnym myślicielom uwagę na system Fouriera; nie przeocząc bowiem zasadniczych błędów, na skutek których system ten jest jeszcze utopią, należy wskazać, że zrobiono ważny krok celem rozwoju organicznej prawdy w rzeczywistości⁵⁴.

Cieszkowski doceniając koncepcję Francuza wskazuje również na jej niedomagania. Jest to przede wszystkim utopijność, która – jako niedająca się przewyciężyć przepaść pomiędzy rzeczywistością a powinnością – była przedmiotem Hegłowskiej krytyki kantowskiej filozofii praktycznego rozumu⁵⁵. Autor *Ojciec nasz* pisze również:

[System Fouriera] jest to najbardziej spekulatywna wypowiedź na temat współczesnego życia, chociaż nie ma formy spekulatywnej i brak jej spekulatywnej świadomości⁵⁶

Potwierdza to słowa Armanda i Maublanc, którzy zauważając niedociągnięcia, błędy czy własne ograniczenia Fouriera nie odmawiają mu jednak geniuszu⁵⁷. Cieszkowski ponadto znacznie wykracza w swojej propozycji poza to, co proponuje francuski filozof – nazywa Fourierowską koncepcję jedynie momentem przynależnym przyszłości, który jakkolwiek wart zauważenia, nie może być uznany za coś stanowiącego jej domenę czy determinującego jej kształt⁵⁸. Wobec tego niektóre elementy *Prolegomenów* można określić jako do pewnego

⁵¹ F. Armand, R. Maublanc, *Fourier*, przeł. Julian Hochfeld, Warszawa 1949: 182. Fourier był krytykiem stanu ówczesnej cywilizacji. Uważał, że znajduje się ona w stanie zgnilizny i rozkładu, które należy radykalnie przewyciężyć.

⁵² F. Armand, R. Maublanc, *Fourier*: 97.

⁵³ F. Armand, R. Maublanc, *Fourier*: 98. Należy w tym miejscu uczciwie zaznaczyć, że autorzy jako marksiści pozostają z założenia krytyczni wobec Fouriera i ten negatywny ton daje się wyczuć właściwie w całym tekście pozycji.

⁵⁴ A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*: 98.

⁵⁵ A. Wawrzynowicz, *Historiozofia Cieszkowskiego a problem heglowskiej tożsamości bytu i myślenia, Teologia polityczna*,

<https://teologiapolityczna.pl/andrzej-wawrzynowicz-historiozofia-cieszkowskiego-a-problem-heglowskiej-tozsamosci-bytu-i-myslenia> [dostęp: 30 III 2024].

⁵⁶ A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii*: 99.

⁵⁷ F. Armand, R. Maublanc, *Fourier*: 62.

⁵⁸ A. Cieszkowski, *Prolegomena...*: 100.

stopnia zbieżne z pewnymi wątkami pojawiającymi się w pracach francuskich filozofów końca XVIII wieku i początku wieku XIX, ale są to powiązania wciąż dość powierzchowne.

Wydaje się, że *Księgi* pozostają pod znacznie większym intelektualnym wpływem myśli francuskiej. W niewielkiej, acz znaczącej pracy *Katechizm pielgrzymstwa polskiego* Stefanowska pisze, że związki Mickiewicza ze społeczną myślą francuską są bardziej ścisłe niż z polskimi filozoficznymi propozycjami tamtego okresu⁵⁹. Z tego powodu szuka ona miejsca polskiego poety w obrębie tendencji dominujących we Francji pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Przykładem są chociażby już przywołane wcześniej fragmenty sytuujące Mickiewicza w obrębie prądów reprezentowanych przez Saint-Martina i de Maistre'a. Jako inną istotną inspirację Mickiewicza w tworzeniu *Ksiąg* Zofia Stefanowska wskazuje, oprócz wyżej wymienionych filozofów, poglądy Hugues-Félicité-Roberta de Lamennais. Co ciekawe, w tym przypadku inspiracje były wzajemne – badaczka zajmuje stanowisko głoszące, że *Paroles d'un croyant* można uznawać za bezpośrednio nacechowane wpływem *Ksiąg*⁶⁰.

W innym miejscu Stefanowska zaznacza zasadniczy związek sztandarowego dla *Ksiąg* hasła „Boga i Wolności” z działalnością polityczną Lamennais'ego⁶¹. Hasło to stanowiło myśl przewodnią pisma *L'Avenir*, którego redaktorem i założycielem był francuski duchowny. O przychylnym stosunku Mickiewicza względem Lamennais'ego pisze również Zygmunt Markiewicz, który przywołuje słowa Mickiewicza z pierwszego wydania *Ksiąg*, *explicite* odnoszące się do postaci kapłana:

A szczególnie z nauk Polaka, który się nazywał Oleszkiewicz i umarł niedawno, i z nauk księdza Stanisława [Chołoniewskiego], który żyje dotąd, i z nauk innych ludzi Polaków i z ksiąg księdza, który się nazywa Lamennais⁶².

Lamennais, podobnie jak Mickiewicz, wyraźnie postulował zmianę kościelnej polityki. Stanowczo twierdził, że Kościół powinien stanąć po stronie uciskanych, to znaczy zrezygnować z dotychczasowej polityki legitymizującej despotyczną władzę monarszą⁶³. Francuski myśliciel chciał ratować pozycję i sytuację Kościoła wierząc, że jest on w stanie stać się sojusznikiem emancypacyjnej walki o demokratyzację społeczeństw⁶⁴. Zmiana ta okazała się jednak niemożliwa do zrealizowania – papież obrał reakcyjne stanowisko, stające po stronie utrwalonej siły władzy, które dobitnie wyraził w encyklice *Mirari vos* z 15 sierpnia 1832 roku:

[...] dowiadujemy się, że zdradliwe nauki wzięwszy przewagę nadwątlily wierność i uległość wobec panujących i wszędzie wznicią bunt, mamy usilnie przestrzegać, aby lud nimi zwiedziony nie zbaczał z prostej drogi. Niech wszyscy uważają, że według przestrogi

⁵⁹ Z. Stefanowska, *Katechizm...*: 33-34.

⁶⁰ Z. Stefanowska, *Katechizm...*: 137.

⁶¹ Z. Stefanowska, *Historia i profecja...*: 34-42.

⁶² A. Mickiewicz, *Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Tekst pierwotny z autografu A. Mickiewicza*, wydał J. Kallenbach, Paryż 1905: 49., cytat za: Z. Markiewicz, *Mickiewicz i Lamennais*, w: „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, nr 54/4: 499-517.

⁶³ Z. Stefanowska, *Katechizm pielgrzymstwa polskiego*: 37; W liście pisanym 23 marca 1832 z Drezna do Joachima Lelewela Mickiewicz pyta adresata: „Czy znasz dzieła Lamennais?” i dalej stwierdza: „Jest to jeden Francuz, który szczerze płakał nad nami; jego łzy były jedyne, którym widział w Paryżu” (A. Mickiewicz, *Listy*, w: A. Mickiewicz, *Dzieła*, t. XV: s. 17).

⁶⁴ Z. Stefanowska, *Katechizm...*: s. 37.

apostoła: "nie masz zwierzchności jeno od Boga. A które są, od Boga są postanowione. Przeto kto się sprzeciwia zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu, a którzy się sprzeciwiają, ci potępienia sobie nabywają" (Rz 13, 2). Tak więc i Boskie i ludzkie prawa wołają na tych, którzy usiłują za sprawą najohydniejszych buntów i rozruchów drogą zamachu złamać wierność ku panującym i ich samych postrzącać z tronu⁶⁵.

Widać wobec tego wspólną sytuację Mickiewicza i Lamennais'ego względem Kościoła katolickiego. Autor *Dziadów* dostrzega dewaluację doniosłej roli Kościoła, która jeszcze w średniowieczu była źródłem i spoiwem cywilizacyjnego dorobku⁶⁶. Poeta pisze w *Księgach narodu*:

Bo Chrystus zmartwychwstał i wypędziwszy imperatorów zatknął krzyż swój na stolicy ich [...], a królowie pomazani w imię Boga, uznali nad sobą prawo boże, i wróciła na ziemię sprawiedliwość⁶⁷.

W *Księgach pielgrzymstwa* opowiedziana jest przypowieść o ojcu, którego starsi synowie zdobyli wykształcenie, a następnie sprzeniewierzyli się ideałom ojca i skutkiem tego zatracili posiadane przez siebie wartości⁶⁸. Ojciec miał jednak również młodszych synów, których – niezrażony upadkiem starszych – również posłał do szkół, ale przestrzegł przed losem braci. Młodszy usłuchali ojca, przez co wytrwali w cnocie, którą łączyli ze zdobytą mądrością. Poeta kończy przypowieść tymi słowami:

Otóż Kościół chrześcijański był owym ojcem, a dziećmi starszymi byli Francuzi i Anglicy, i Niemcy; a pieniądzem dobry byt i sława światowa, a lichwiarz był diabłem; a młodszymi braćmi Polacy i Irlandczycy i Belgowie, i inne narody wierzące⁶⁹.

W tej przypowieści ujawnia się ten trudny stosunek Mickiewicza wobec Kościoła – widzi on w nim ojca, źródło wychowania, czyli w tym przypadku moralności, która powinna kierować narodami. Jednak nazwa „Kościół chrześcijański” wskazuje na szerszy zakres, wykraczający znaczeniowo poza sam tylko Kościół katolicki. Autor nie mówi też, co stało się dalej z ojcem – wiemy tylko, że część synów pozostała wierna jego nauce, a część nie. Na aspekt ten wskazuje Stefanowska, zaznaczając, że całość opisu jest „odsunięta w przeszłość”, co pozwala poecie uniknąć określenia się względem bieżącej sytuacji Kościoła⁷⁰. Mickiewicz chciałby uważać się co prawda za katolika (przez cały czas podejmował praktyki religijne, takie jak przystępowanie do sakramentów), ale z pewnością stanowisko papieża wyrażone w encyklikach *Cum primum* (9 czerwca 1832) i przywołanego już *Mirari vos* skłoniło poetę do rozumienia hasła „Bóg i Wolność” jako „religia i wolność, a nie: Kościół i wolność”⁷¹. Można powiedzieć, że zarówno Lamennais jak Mickiewicz znaleźli się w sytuacji

⁶⁵ Grzegorz XVI, *Mirari vos. O liberalizmie*, przeł. F. Rostafiński, Warszawa 2003: 16.

⁶⁶ Z. Stefanowska, *Katechizm...*: 98.

⁶⁷ A. Mickiewicz, *Księgi...*: 9.

⁶⁸ Zob. A. Mickiewicz, *Księgi...*: s. 25-26.

⁶⁹ A. Mickiewicz, *Księgi...*: 26.

⁷⁰ Z. Stefanowska, *Katechizm...*: 97.

⁷¹ Zob. np. Z. Stefanowska, *Katechizm...*: 24 i 40; Por. K. Rutkowski, *Dlaczego Mickiewicz heretykiem był?*, w: M. Bieńczyk, D. Siwicka (red.), *Nasze pojedynki o romantyzm*, Warszawa 1995: 111-121. W *Katechizmie* Stefanowska wskazuje jednak, że Mickiewicz sam siebie określał częściej mianem „chrześcijanina”, a katolikiem

mocnego rozdarcia – chcieli wierzyć w moc i potencjalną rolę Kościoła w przewartościowaniu społecznych stosunków, mimo że głos papieża nie pozostawiał złudzeń.

Przedstawione powyżej zestawienie jest oczywiście jedynie wyborem niektórych, najbardziej narzucających się związków myśli Cieszkowskiego i Mickiewicza ze środowiskiem francuskim. Można, mimo wszystko, wyciągnąć z niego pewne wnioski dotyczące obu myślicieli. Związki Adama Mickiewicza z Francją są, siłą rzeczy, bardziej ściśle i bardziej personalne niż ma to miejsce w przypadku Cieszkowskiego. Widać, że Mickiewicz przejmował poszczególne wątki filozoficzne innych myślicieli, takich jak de Maistre, Saint-Martin, Lamennais czy Saint-Simon i inkorporował je do swoich dzieł. Z tego powodu nie tylko *Księgi*, ale i dzieła takie jak chociażby *Dziady*, są kopalnią odniesień do myśli innych twórców, z którymi autor się zetknął. Stefanowska zwraca uwagę, że powiązania polskiego wieszacza z francuską myślą stanowią ogromną przestrzeń badań⁷². Odróżnia to poetę od Cieszkowskiego. Zestawiając *Prolegomena* z dziełami francuskich filozofów nie da się oprzeć wrażeniu, że są to jedynie powierzchowne zbieżności – przeniesienie pewnych, niezwykle wartościowych skądinąd, intuicji na nowy grunt. Przywołane w tekście analizy Walickiego również wydają się być dość ogólnikowe. Z pewnością można mówić tu o pewnych ogólnych inspiracjach, które jednak nie wydają się być dominujące w optyce całości *Prolegomenów*. Podejście polskiego badacza tłumaczyć można natomiast niechęcią względem heglizmu, który w połączeniu z akcentem na *praxis* sytuował Cieszkowskiego „niebezpiecznie” blisko heglowskiej lewicy, co prowadziło do redukcji dorobku polskiego filozofa wyłącznie do roli pośredniego ogniwa między Heglem a Marksem⁷³.

Bibliografia:

- Armand, F. i Maublanc, R. (1949). *Fourier*. Warszawa.
- Bazard, A. i Enfantin, B. P. (1961). *Doktryna Saint-Simona. Wykłady A. Bazarda i B. P. Enfantina. Rok pierwszy, 1829*, przeł. E. Bąkowska. Warszawa.
- Bouglé, C. i Halévy, É. (1961). Przedmowa, przeł. E. Bąkowska. W A. Bazard i B. P. Enfantin, *Doktryna Saint-Simona. Wykłady A. Bazarda i B. P. Enfantina. Rok pierwszy, 1829* (s. 5-69). Warszawa.
- Cieszkowski, A. ([1838-1842] 2014). *Prolegomena do historiozofii*, przeł. A. Cieszkowski syn. W A. Cieszkowski, *Prolegomena do historiozofii, Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842* (s. 1-105), oprac. J. Garewicz i A. Walicki. Warszawa.
- Cieszkowski, A. (2022). *Ojciec nasz*, oprac. S. Mazurek. Warszawa.
- Grzegorz XVI. (2003). *Mirari vos. O liberalizmie*, przeł. F. Rostafiński. Warszawa.
- Hegel, G. W. F. (1990). *Encyklopedia nauk filozoficznych*, przeł. Ś. F. Nowicki. Warszawa.
- Hegel, G. W. F. (1958). *Wykłady z filozofii dziejów*, t. I-II, przeł. J. Grabowski i A. Landman. Warszawa.
- Hegel, G. W. F. (1969). *Zasady filozofii prawa*, przeł. A. Landman. Warszawa.

nazywa się jedynie raz we wspomnianym już wcześniej liście do Lelewela, co również wskazuje na dogłębne, wewnętrzne rozdarcie wieszacza. Zob. też Z. Stefanowska, *Katechizm...*: 95-96.

⁷² Z. Stefanowska, *Katechizm...*: 33-34.

⁷³ Zob. K. Pawlaczyk, *Poza substancją dziejów. O wczesnej myśli Augusta Cieszkowskiego*: 24-28.

- Herbich, T. (2023). Mickiewiczowska krytyka filozofii. Próba lektury filozoficznej. *Kronos – metafizyka, kultura, religia* 3 (66), 164-184.
- Jastrun, M. (1984). *Mickiewicz*. Warszawa.
- Maistre, J. de. (1821). *Les Soirées de Saint-Pétersbourg ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence*, t. II. Paryż.
- Maistre, J. de. (1853). *O papieżu*, przeł. J. Miłkowski. Kraków.
- Markiewicz, Z. (1963). Mickiewicz i Lamennais. *Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej* 4 (54), 499-517.
- Mickiewicz, A. (1905). *Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Tekst pierwotny z autografu A. Mickiewicza*, wyd. J. Kallenbach. Paryż.
- Mickiewicz, A. (1955). *Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego*. W A. Mickiewicz, *Dziela*, t. VI. Warszawa.
- Mickiewicz, A. (1955). Listy. W A. Mickiewicz, *Dziela*, t. XV. Warszawa.
- Pawlaczyk, K. (2021). *Poza substancją dziejów. O wczesnej myśli Augusta Cieszkowskiego*. Warszawa.
- Saint-Simon, C. H. de. (1968). Rzecz o ciężeniu powszechnym, przeł. S. Antoszczuk. W *idem*, *Pisma wybrane*, t. I (s. 518-592). Warszawa.
- Saint-Simon, C. H. de. (1968). Zarys nauki o człowieku cz. I-II, przeł. S. Antoszczuk. W *idem*, *Pisma wybrane*, t. I (s. 375-517). Warszawa.
- Stefanowska, Z. (1998). *Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza*. Kraków.
- Stefanowska, Z. (1955). *Katechizm pielgrzymstwa polskiego*. Warszawa.
- Waite, A. E. (1901). *The Unknown Philosopher. The Life of Louis Claude de Saint-Martin and the Substance of His Transcendental Doctrine*. Londyn.
- Walicki, A. (1970). *Filozofia a mesjanizm*. Warszawa.
- Walicki, A. (2006). *Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej*. Warszawa.
- Walicki, A. (1983). *Między filozofią, religią i polityką. Studia o myśli polskiej epoki romantyzmu*, Warszawa.
- Wawrzynowicz, A. (2011). Geneza powstania „Ojciec nasz” Augusta Cieszkowskiego fakty i mity. W R. Charzyński, S. Janeczek i M. Maciołek (red.), *Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej* (s. 111-123). Lublin.
- Wawrzynowicz, A. (2015). Spór o polski mesjanizm. Geneza i rozwój idei. W R. Charzyński, S. Janeczek i M. Maciołek (red.), *Spór o mesjanizm. Rozwój idei*, t. I (s. V-XX). Warszawa.